

TRANSLATING FOR HUMANITY

Despre noi în 2024

Sinteza activității Translating for Humanity

Te invit să regăsești sinteza activității Translating for Humanity pentru anul care tocmai s-a încheiat - 2024. Îți mulțumesc pentru că, răsfoind aceste pagini, îți dorești să ne cunoști mai bine pe noi și binele pe care l-am generat împreună cu voluntarii, sponsorii, partenerii și colaboratorii noștri. 2024 a fost anul în care am înțeles că impactul nostru în societate este esențial pentru beneficiarii noștri, care nu au alternative reale. Am oferit încredere. Am luptat pentru fiecare beneficiar, am generat continuitate misiunii noastre de a-i ajuta pe cei în nevoie.

Translating for Humanity a ales să dezvolte resurse și să crească capacități, a ales să colaboreze ofere expertiză celor care au cerut sprijinul nostru. Doar ÎMPREUNĂ și, de multe ori, punându-i pe ceilalți înaintea nevoilor noastre, am reușit să sprijinim cu resurse mai mult de 10 organizații de toate felurile: organizații nonguvernamentale, direcții ale statului.

Alături de voi, am făcut posibil ca peste 100 de persoane bolnave, în situație de risc vital sau social să primească susținerea noastră. Donații de peste 80.000 lei au fost direcționate către cei în nevoie. Acestora li se adăugă, pentru al doilea an consecutiv, 50 de programe de traducere cu licență memoQ CAT Tool, în valoare de 38.500 \$ oferite gratuit spre utilizare tuturor traducătorilor voluntari care ne-au ajutat și ne-au fost alături, oferindu-ne în schimb darul lor cel mai de preț: timpul. Alături de pricepere, competențe și altruism. Pentru că și „traducerile pot salva vieți”, nu-i așa?!

2024 a fost despre învățare accelerată și adaptare la un alt mod de a interacționa unii cu ceilalți și de a comunica. Am înțeles cât de eficient poate fi folosită tehnologia pentru a face bine. Atât noi, Asociația Translating for Humanity, cât și celelalte organizații din comunitate am apelat la tehnologie pentru a comunica și pentru a transmite soluțiile noastre de specialitate pentru ca celor din jurul nostru să le fie mai bine.

Laura Călin
Președinte
Translating for Humanity

”

2024 a fost un an în care am văzut din nou puterea limbii atunci când devine punte între oameni. Prin Translating for Humanity, am transformat barierele lingvistice în șanse la tratament, în vești bune și în clipe de liniște pentru cei aflați în momente grele.

Misiunea noastră rămâne aceeași: să unim competențe, resurse și suflete pentru a crea schimbări reale. Voluntarii noștri – adevărați eroi – au oferit pro-bono timp, energie și expertiză, sprijinind pacienți, organizații umanitare și comunități fără voce.

Fiecare proiect finalizat, fie intervenție de urgență, fie colaborare de lungă durată, este o treaptă spre o societate mai empatică. Aceste reușite nu ar fi posibile fără voi – susținătorii, partenerii și prietenii noștri.

Vă mulțumesc pentru încredere și implicare. 2025 va aduce noi provocări și noi ocazii de a demonstra că traducerile pot salva vieți.

”

Despre noi

Misiune

Misiunea organizației noastre este de a oferi servicii de traducere gratuite tuturor persoanelor aflate în situații de criză.

Viziune

Crearea unui viitor unde fiecare om aflat în dificultate primește servicii de traducere gratuite, asistență și speranță, și unde fiecare traducător este pregătit să ofere sprijin pro-bono pentru operațiuni de intervenție în caz de urgență.

Valori

Confidențialitate | Integritate | Respect | Responsabilitate | Umanitate

Direcții strategice

Accesibilizarea educației:

Traducerea resurselor educaționale pentru a sprijini accesul la educație în comunități defavorizate.

Asistență în sănătate și crize:

Suport lingvistic în situații de urgență și sănătate publică, pentru acces rapid la informații vitale.

Asistență juridică pentru imigranți:

Traducerea documentelor juridice și de imigrare, facilitând accesul la justiție pentru grupurile vulnerabile.

Advocacy și sensibilizare comunitară:

Sprijinirea ONG-urilor și grupurilor de advocacy în extinderea mesajelor către comunități diverse.

Formarea viitorilor traducători:

Colaborare cu universitățile din România pentru a oferi studenților stagii de practică în domeniul traducerilor specializate.

”

Translating for Humanity nu este doar o ONG; suntem o comunitate de indivizi plini de compasiune uniți de credința că limbajul nu ar trebui niciodată să fie un obstacol în calea accesului la îngrijirea medicală și sprijin. Pe măsură ce continuăm să creștem și să evoluăm, angajamentul nostru față de umanitate, integritate, confidențialitate, respect și responsabilitate rămâne neclintit.

Noi nu suntem doar traducători; suntem pledanți, aliați și o ancoră pentru cei care au nevoie.

”

„Mulțumim pentru sprijinul acordat în vremurile grele. Sunteți o echipă minunată, cu suflet mare, care s-a oferit să ne ajute rapid, prompt și necondiționat. Recomand cu drag!” - **Nagy Istvan Es Edit**

„Oameni extraordinari care s-au oferit să mă ajute necondiționat și foarte repede, vă mulțumesc din suflet pentru tot!” - **Iolanda Strungaru**

„Mulțumim lui Dumnezeu că l-a ajutat pe Răzvan să treacă cu bine peste transplant, acum se pregătește pentru bac. Mulțumim și vouă pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat. Sunteți minunați, o echipă de încredere în aceste vremuri așa de grele. Se simte empatia pe care o aveți față de semenii. Împărtășim cunoștințele despre voi ca să știe cât mai mulți despre voi. Fiți binecuvântați!” - **Maria Gyarmati**

„Am avut nevoie de o traducere medicală pentru protocolul de urgență al dietei ketogenice pe care a urmat-o băiețelul cu epilepsie timp de 2 ani. Răspunsul a fost prompt, cu rugămintea de a mai scrie periodic despre evoluția în timp a copilului/ dacă mai sunt și alte nevoi. E mai mult decât despre a oferi gratuit un “serviciu”. Mulțumim.” - **Alina Ocolisanu**

„Apreciem amabilitatea și colaborarea profesionistă pe care mereu am putut conta din partea asociației Translating for Humanity. Mulțumim pentru sprijinul necondiționat acordat mereu familiei noastre la nevoie!” - **Bianca Stanciu Muntean**

„Mulțumim, echipă minunată ce ne-a fost alături necondiționat când ne pierdusem speranța să găsim în timp util traducător pentru actele medicale ale lui Vlad. Faceți parte din minunea noastră, lumina din ochii lui Vlad!” - **Cristina Florentina**

341.700
de cuvinte donate

2024 în cifre

Parteneriate

Premium

Green Horse Games, LZA Group, Connect Business Group

Strategice

Consiliul Național Român pentru Refugiați (CNRR), Mercury 360, Outboxweb, Commons.

Internaționale

International Organization for Migration (OIM), Respond Crisis Translation, 7000 Languages, memoQ, Clear Global.

Parteneri beneficiari

Asociația Fii OM, Funky Citizen, Magic Help, Dăruiește aripi, Open Source Medical Supplies (OSCMS), DGASPC, Little People, Fundația Renașterea

**Un parteneriat cu noi înseamnă
mai mult decât colaborare.**

**Înseamnă să salvezi vieți și să
oferi șanse reale.**

Suntem mereu în
căutare de organizații
și companii care vor să
contribuie la proiecte
cu impact real.

Contactează-ne:
contact@translatingforhumanity.com

AGERPRES - Comunicat de presă	<u>„Linia Telefonică de Urgență «Translating for Humanity» – asistență lingvistică pentru persoane în criză” (nov 2024).</u>
CentrulDePresa.ro	<u>„Asociația Translating for Humanity premiată în cadrul Galei Societății Civile” (sept 2022).</u>
eComunicate.ro	<u>Follow-up Gala Societății Civile (oct 2022).</u>
Comunicatedepresa.ro	<u>Profil + arhivă comunicate TFH (actualizat 2025).</u>
Blog “Words with Power”	<u>„Partnership with Translating for Humanity” (sept 2022).</u>
Translators without Borders - Blog	<u>Articol tematic „Translating For Humanity” (2012).</u>
tcworld magazine	<u>Interviu cu Lori Thicke (iun 2010).</u>
MIT Solve - Tarjimly	<u>Fișă soluție „Tarjimly: Translating for Humanity” (2021).</u>
Facebook Page	<u>facebook.com/translatingforhumanity – 1100+ urmăritori (din 2018).</u>

LinkedIn Company Page	Translating for Humanity – 700+ followers
LinkedIn Post	Campanie „Spread your love today” (2023)
YouTube	Clip de prezentare „Translating for Humanity” (~2011)
Stories of Good (grup CSR/PR)	Post de solicitare sprijin PR (2024)
TRADUCĂTORI LICENȚIAȚI	Thread recrutare voluntari TFH (2025)
The Art of Translation	Post „Translating for Humanity – Knowledge is power” (2013)
The Woman Magazine	Interviu „Laura Călin, Founder & President Translating for Humanity” (2024)
IQads.ro	„Viață de ONG-ist: Laura Călin – povestea Translating for Humanity” (iun 2022)
LinkedIn Post	Postare anunț feature China Pictorial – „Bucharest to Beijing: A Translator’s Cultural Connection” (iul 2024)
Diversitate-Incluziune.com	Profil «Translating for Humanity» cu Laura Călin – Președinte (2025)

Google Ads Grant

Primul grant de promovare Google Ad Grants pentru ONG-uri

Agenții media

Suport din partea agențiilor Mercury360 și Outboxweb

Radio

Primul spot la radio difuzat pe MagicFM și RFI România

LINIA TELEFONICĂ DE URGENȚĂ

Linia Telefonică de Urgență „Translating for Humanity” este disponibilă pentru toți cei care se confruntă cu bariere lingvistice în momente critice. Traducătorii noștri voluntari sunt pregătiți să intervină rapid pentru a clarifica orice situație de natură medicală și a facilita comunicarea între pacienții aflați în nevoie și instituțiile care pot oferi ajutor.

Serviciul este deschis și disponibil pentru pacienții aflați în străinătate, refugiați, migranți, sau orice persoană aflată într-o situație de urgență, pentru a le oferi suportul lingvistic necesar în momente dificile.

Proiect dezvoltat cu sprijinul Green Horse Games.

În momente critice, fiecare secundă contează!
Linia Telefonică de Urgență
„Translating for Humanity”
este aici pentru cei care au nevoie de
ajutor rapid, în limba engleză, în situații
medicale sau de criză.

0764.613.861

Un simplu apel poate face diferența,
oferind suport direct prin traducători gata
să intervină imediat.

www.translatingforhumanity.com

PROIECT „CE ZICE LEGEA”

În cadrul parteneriatului cu *Asociația Code for Romania*, am contribuit semnificativ la proiectul CeZiceLegea.ro, un instrument digital care oferă informații legislative clare și accesibile, cu privire la proceduri necesare în viața de zi cu zi, de la schimbarea actului de identitate, la obținerea vizei de flotant și nu numai.

Ne-am bucurat să traducem peste 300 de pagini din limba română în limba maghiară, facilitând astfel accesul la informații relevante pentru vorbitorii de maghiară din România.

Această colaborare a marcat începutul unei contribuții pe termen lung în sprijinul incluziunii și accesibilității legislative, și suntem onorați să facem parte dintr-un demers care aduce un impact real în comunitate.

Code for Romania

Ce zice
legea

Descoperă informații accesibile despre
legile care ne influențează viața pe

<https://ceziclegea.ro/ro>

un proiect Code for Romania, partener
www.translatingforhumanity.com

Proiecte derulate

STAGII DE PRACTICĂ

Deja de câteva semestre, ne bucurăm să îi primim în echipa noastră de traducători voluntari pe studenții **Universității de Vest din Timișoara**.

În anul 2024, Asociația Translating for Humanity a continuat colaborarea valoroasă cu Universitatea de Vest, oferind unui grup de 14 studenți oportunitatea de a desfășura un stagiu de practică aplicat în domeniul traducerilor medicale. Participanții s-au remarcat prin implicare activă, responsabilitate și dorință de perfecționare, contribuind cu succes la proiectele umanitare ale asociației. Practica le-a oferit nu doar experiență profesională concretă, ci și ocazia de a aduce un impact real, în sprijinul beneficiarilor noștri.

**Ajută-ne să eliminăm
barierele lingvistice!**

ATELIER DE MOȘ NICOLAE ÎN SATUL CIUPELNIȚA

Vineri, 6 decembrie, echipa noastră a plecat cu entuziasm spre copiii din *satul Ciupelnița, Prahova*, cu gândul de a le face sărbătorile mai magice. Împreună, am modelat baloane, am citit povești, am desenat și ne-am jucat. Iar Moș Nicolae a avut grijă să le aducă multe cadouri foarte drăguțe.

Mulțumim Emilitopia, Editura Sinoptica, Editura Muzicală Grafoart, Sabin Malisevschi, Fundația Autonom, Green Horse Games și Pepsi pentru tot sprijinul oferit!

CONCERTUL CARITABIL „ARMONII PENTRU UMANITATE”

Luni, 9 decembrie, am organizat un concert caritabil dedicat tuturor beneficiarilor și voluntarilor noștri.

Îi mulțumim gazdei noastre, **Muzeul Național al Literaturii Române**, precum și celor care ne-au încântat cu talentul lor: **Mădălina Petre, Mihaela Alexa, Constantin Doppler, Ingrid Gheorghiulescu, Gabi Țuruică, Răzvan Mircescu și Școala de Dans Performers.**

ATELIER CULTURAL CHINEZ PENTRU COPII

Joi, 12 decembrie, am avut bucuria de a participa la un atelier cultural deosebit, organizat de **Centrul Cultural Chinez**, alături de partenerii noștri de la **Asociația Magic**.

Copiii au explorat frumusețea culturii chineze prin activități creative, precum caligrafie, pictură pe evantaie, jocuri de îndemânare și chiar probarea hainelor tradiționale chinezești.

Traducători de bine

Proiectul constă în susținerea de traininguri gratuite de traducere și interpretariat, periodicitate lunară. Acestea vor fi destinate studenților, absolvenților de învățământ superior de profil și “vorbitorilor” nativi.

Scopul acestor traininguri va fi acela de a crea o imagine relevantă asupra procesului de traducere orală, a particularităților privind activitatea de interpretariat și specificul acesteia, dar mai ales dezvoltarea abilităților și deprinderilor atât de necesare unui interpret în vederea unei inserții mai ușoare pe piața muncii.

TFH Tradó

dezvoltare aplicație web

Această aplicație va ajuta la creșterea numărului de proiecte traduse, economie de resurse și de timp (vital pentru pacienți), la reducerea erorilor de traducere lingvistice și funcționale.

În contextul situației actuale și a cererii crescute de documente pentru tradus, ne dorim să dezvoltăm o platformă web care să conecteze traducătorii cu proiecte de traducere, în funcție de abilitățile și de disponibilitatea acestora. Platforma va acționa ca un instrument de management de proiect și va integra funcții de memorie de traducere, terminologie, traducere în echipă și asigurare a calității.

Podcast Translating for Humanity

Proiectul constă în dezbateră și propunerea unor teme de discuții cu privire la rolul traducătorilor și implicarea lor în societate. Având invitați atât profesioniști din breasla traducerilor, cât și personalități ale vieții publice, antreprenori, medici, decidenți și reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale.

Facilitarea unui dialog ce aduce în prim plan dezvoltarea spiritului civic, și al comunității at large, cu focus pe misiunea traducătorilor într-o lume din ce în ce mai diversă, mai polivalentă și mai complexă, pe fondul migrației accentuate, a diversificării pieței muncii și a creșterii diversității sociale.

Glosarul de Termeni și Abrevieri Medicale 2025

Acest instrument esențial al vieții profesionale medicale, și fundamental al actului educativ din științele medicale, așteaptă de multă vreme un binemeritat re-start, în lumina unor traduceri noi, calitative și care să respecte standardele științifice internaționale.

Potrivit atât mediului academic, cât și mediului profesional, acest glosar necesită alocarea de resurse adecvate unui demers atât de special, și este un proiect în sine, cu echipe, buget, și derularea distincte, ce are nevoie de multipli parteneri editoriali, financiari, instituționali.

BIBLIOTECA DIGITALĂ MEDICALĂ

O platformă digitală cu resurse medicale care să centralizeze publicațiile și documentele medicale apărute recent în lume și pe care să le oferim comunității.

O bibliotecă digitală de conținuturi multimedia interactive care să ofere posibilitatea utilizării coerente, moderne și apropiate culturii digitale.

Proiectul va reprezenta implementarea unei platforme tehnologice moderne, cu elemente avansate de tehnică și tehnologie, în care:

- Vor fi înglobate elemente produse în sistemele educaționale universitare (ex: articole, rapoarte de cercetare, lucrări medicale etc).
- Vor fi inventariate și catalogate elemente digitale existente (cărți, reviste, materialele medicale traduse în română)
- Vor fi traduse în limba română, în format digital, cărți, reviste, articole, rapoarte de cercetare și orice tip de publicație medicală și urcate pe platforma digitală, în categoriile din care fac parte.

Platforma va oferi conexiune, schimb de idei și informații între publicul larg și publicul principal.

Premii

Translation Specialist of the year

Premiu oferit de compania britanică Corporate LiveWire în anii 2022, 2023 și 2024.

Voluntari pentru viață

Premiul al III lea la secțiunea "Proiecte și campanii de voluntariat", pentru proiectul "Voluntari pentru viață", acordat în cadrul Galei Societății Civile.

The Most Impactful NGO - Romania

Premiul "The Most Impactful NGO - Romania", oferit de Acquisition International în anii 2022, 2023, și 2024

Șoimii traducerilor

Premiul al III lea - Șoimii traducerilor, premiu oferit pentru profesionalism și calitatea înaltă a serviciilor.

EMG Publishing

Best Translation Pro Bono Medical Services Provider 2024

Cum poți ajuta?

1

Online

www.translatingforhumanity.com

2

Paypal

3

Transfer bancar

RO90INGB0000999912590376

4

Redirecționezi

20% din impozitul pe profit

5

Redirecționezi

3,5% din impozitul pe venit reținut anual de stat

6

Sponsorizări

TRANSLATING
FOR
HUMANITY

**Mulțumim | Thank you | Grazie | Merci | Teşekkürler | Köszönöm |
谢谢 | Gracias | Спасибо |
Obrigada | شكرا لك | Dziękuję Ci**

Translating for Humanity

CIF: 41072438

contact@translatingforhumanity.com

+40 722 623 516

www.translatingforhumanity.com